



<https://www.pexels.com/photo/woman-using-space-gray-iphone-x-1043506/>

En esta imagen vemos la evolución de los medios tecnológicos, desde su inicio en el uso del papel hasta llegar a tener al alcance de nuestras manos, ahora si no contamos con un equipo nos sentimos desprotegidos o que nos hace falta algo.

Que es lo que seguirá en este avance tecnológico, implantación de algún microcircuito en nuestra persona para no traer equipos en nuestra mano

Mtro. Rafael David Turvino Camarena